

Evolution des caractéristiques des déchets solides ménagers dans la ville de Yaoundé au Cameroun

Ngnikam E.¹, Naquin P.², Oumbe R.³, Djietcheu B.⁴

- (1) Laboratoire Energie Eau et Environnement (L3E) de l'Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé, B.P. 8390 Yaoundé Cameroun / e-mail : emma_ngnikam@yahoo.fr
(2) CEFREPADE, P.O. Box 2132 F- 69603 Villeurbanne, Cedex, France
(3) Environnement Recherche Action au Cameroun, BP. 3356 Yaoundé - Cameroun
(4) Hygiène et Salubrité du Cameroun (HYSACAM)

DOI :

Résumé

Cette étude met en exergue l'évolution des caractéristiques des déchets ménagers à différentes étapes de la filière. Elle détermine également la production spécifique des ordures ménagères, nécessaire pour planifier toute opération de collecte et de valorisation.

Les enquêtes ont été effectuées auprès de 440 ménages choisis par la méthode stratifiée survie par le dépôt des sacs poubelles chez ces derniers.

L'échantillonnage des ménages à enquêter s'est fait suivant la méthode précédente par le choix au hasard d'un ménage dans un îlot du quartier retenu après dénombrement. La durée de stockage des déchets dans la maison est de 48 heures. La caractérisation des déchets en amont a été faite directement sur l'ensemble des sacs collectés auprès des ménages, soit une masse totale d'environ 1800 kg de déchets triés par campagne. La caractérisation des déchets en aval a été effectuée sur les déchets qui arrivent à la décharge.

La production spécifique des déchets ménagers dans la ville de Yaoundé varie entre 0,5 et 0,8 kg/hab/jour selon le standing de l'habitat, avec une moyenne de 0,62 kg/hab/jour. Par rapport aux mesures de 1995, cette donnée est restée pratiquement stable. La fraction fermentescible dans les ordures ménagères de Yaoundé varie entre 50 et 60% de la matière sèche à la sortie des ménages. Cette fraction est 45 à 65% de la matière sèche à l'entrée de la décharge. La masse volumique en poubelle des déchets ménagers est de 0,3 kg/l à la sortie des ménages, mais elle augmente et double pratiquement pendant le transport, selon le type de véhicule utilisé. Après déversement dans les quais de déchargement, les déchets reprennent pratiquement leur densité initiale. Le taux d'humidité des déchets à Yaoundé est compris entre 50 et 65%. Pendant la saison pluvieuse, la fraction organique peut contenir jusqu'à 80% d'eau, rendant difficile certaines filières de valorisation comme le compostage.

Mots clés : ordures ménagères, caractérisation, production spécifique, Yaoundé.

Abstract

This study highlights the evolution of the characteristics of household waste at various stages of the value chain. It also determines the specific production of household garbage, to plan any collection and recovery operation.

To assess the specific production of household waste, surveys were conducted with 440 households selected according to stratified method, followed by deposit trash bags in any household. The characterization of the upstream waste was made directly on all the bags collected from households, a total mass of about 1800 kg of waste sorted by characterization campaign. The characterization of downstream waste was carried out on the waste arriving at the landfill.

The specific production of household waste in Yaounde varies between 0.5 and 0.8 kg/capita/day as economic

level of housing, with an average of 0.62 kg/capita/day. Compared to the 1995 campaign, this figure has remained virtually stable. The organic matter of household waste varies between 50 and 60% of dry matter after production in the households and 45-65% at the entrance of the landfill. Density of household waste is 0.3. These densities are doubled during transport in the compaction trucks, but undergo a slight increase (10 to 20%) in open trucks. After discharge into loading docks, waste essentially return to their original density. The moisture level of waste in Yaounde is between 50 and 65%. During the rainy season, the organic fraction can contain up to 80% water, making it difficult for some processes such as composting.

Keywords: household waste, characterization, specific production, Yaounde

1. Introduction

La caractérisation des déchets est l'étape préalable en vue de l'orienter vers une filière de traitement ou de valorisation. Plusieurs objectifs peuvent être à l'origine de la réalisation d'une campagne de caractérisation des déchets dans une ville. Dans tous les cas, les informations fournies par une campagne de caractérisation constituent une base fiable nécessaire pour établir les cahiers de charge de collecte, de transport et de la valorisation. Ceci quel que soit le mode de gestion des déchets choisi par la municipalité (régie, concession ou affermage). Dans les villes des pays en développement, plusieurs campagnes de caractérisation des déchets ménagers ont été menées, mais les objectifs diffèrent d'une ville à l'autre, ainsi que le protocole retenu (RE-SOURCES, 2014). On a relevé que la plupart de ces études n'ont pas d'objectifs clairement annoncés avant la campagne, ce qui amène à utiliser les protocoles qui ne garantissent pas souvent la reproductivité et la représentativité des résultats (RE-SOURCES, 2014). Dans la littérature scientifique en la matière, trois protocoles d'échantillonnage opérant en porte à porte des déchets sont proposés : il s'agit des protocoles ARGUS (Allemagne), IBGE (Belgique) et EPA (Irlande) (Aloueimine S. O., 2006). En France, la méthode « MODECOM » s'appuie sur un échantillonnage sur benne (ADEME, 1993). Sur la base des retours d'expériences de plusieurs campagnes de caractérisation des déchets, l'ADEME a mis au point le guide de caractérisation des déchets, qui définit les méthodes de prélèvement et tri des déchets ménagers et assimilés dans divers contextes d'exploitation et diverses étapes de la filière de gestion (ADEME, 2014).

Les villes des pays en développement font face à un important problème de gestion de leurs déchets. Au-delà des difficultés techniques et financières qui sont souvent évoqués, la mauvaise connaissance du gisement des déchets et leur caractéristique est un handicap important pour planifier leur gestion. Cette étude fait le point de l'évolution du gisement des déchets ménagers dans la ville de Yaoundé et de leurs caractéristiques au fil du temps. Plusieurs campagnes ont été effectuées en s'inspirant du protocole «MODECOM, 1993» développé par l'ADEME, en ce qui concerne le flux des déchets entrant à la décharge, mais également le prélèvement en porte à porte en ce qui concerne les déchets directement produit par les ménages. Toutes les campagnes de caractérisation objet de cette étude avaient pour objectifs : (1) déterminer la production spécifique des déchets dans la ville afin de fixer les objectifs de collecte dans

le cahier de charge du prestataire, (2) connaître la composition des déchets produits par les ménages afin d'évaluer les possibilités de valorisation, (3) connaître les caractéristiques des déchets entrant dans le centre de stockage afin de prévoir la production du biogaz récupérable dans la torchère.

2. Matériel et Méthodes

2.1. Evaluation de la production spécifique des déchets ménagers

C'est la méthode de prélèvement en amont qui a été utilisée. Pour le faire, la ville a été stratifiée en zone socio-économique de production et de la couverture de collecte des déchets.

2.1.1. Stratification retenue

Cette stratification a pour objectif de définir les zones homogènes suivant le type d'habitation, le niveau de vie des populations, l'activité dominante dans la zone et le niveau d'accessibilité à la parcelle. A partir du découpage de la ville en 5 classes socio-économiques (CUI, 2011) sur la base des photos aériennes et de la connaissance du tissu urbain par les membres de l'équipe, les cinq strates obtenus concernent : (1) les quartiers de haut standing et administratif, (2) les quartiers d'habitat de moyen standing, (3) l'habitat de bas standing ou spontané, (4) les quartiers périurbains, (5) la zone commerciale. Ces différentes strates ont été cartographiées pour faciliter la circulation des agents enquêteurs sur le terrain et localiser les îlots devant faire l'objet des enquêtes. La Communauté Urbaine de Yaoundé a fixé un objectif de collecte de 80% dans les zones de haut standing, 75 à 80% dans les zones de moyen standing, 70% dans les quartiers spontanés et 80% dans les marchés. Le balayage des rues est concentré plus dans les quartiers de haut et moyen standing avec un objectif de 30 à 50% de taux de couverture.

2.1.2. Échantillonnage

C'est la méthode d'échantillonnage stratifié au hasard qui a été retenue pour le choix des ménages. Pour la caractérisation et la quantification des déchets à la source, nous avons réuni dans la même opération, l'évaluation de la production spécifique des déchets et la caractérisation. Pour ce faire, le nombre de ménage à enquêter par strate devait être choisi de manière à avoir l'échantillon minimum représentatif pour effectuer le tri, notamment 400 kg par strate (ADEME, 1993). Cet échantillon est appelé «échantillon secondaire» qui désigne la masse minimale des déchets à trier, permettant d'avoir une bonne représentativité de tous les constituants des déchets dans l'échantillon.

Selon l'ADEME, un échantillon minimal de 500 kg par benne permettrait d'avoir une représentativité de 10% des constituants les moins présents dans la masse des déchets. Mais seul le quart des passants à la maille de 100 mm doivent être triés, soit environ 200 kg (ADEME, 2014). Sur la base de la quantité minimale nécessaire pour le tri par strate, nous nous sommes appuyés sur les résultats de la production spécifique des déchets dans les anciennes campagnes pour déterminer le nombre de ménage à cibler par strate. Ainsi le nombre de ménage nécessaire par strate pour avoir une masse de 300 kg de déchets varie entre 75 ménages dans la zone de haut standing à 90 ménages dans les quartiers spontanés où la production spécifique des déchets est plus faible (Ngnikam, 2000). Pour tenir compte des pertes et des refus, nous avons retenus 110 ménages dans chaque strate. Le nombre de ménage dans chaque strate a été calculé de manière à obtenir une marge d'erreur de 5% et un niveau de confiance de 90%.

2.1.3. Prélèvement de l'échantillon chez les ménages

Dans chaque strate, des sacs poubelle ont été déposés auprès des ménages sélectionnés et remplis pendant une durée de 48 heures. Le dépôt des sacs a été précédé d'une enquête socio-économique rapide auprès de ces ménages pour avoir les informations sur la taille du ménage, l'appréciation du service de collecte reçu et ses améliorations éventuelles. En moyenne 110 sacs ont été déposés auprès des ménages de chaque strate, pour un total de 440 ménages ciblés dans la ville de Yaoundé. Pour le choix de ménage à enquêter, la méthode de grappe a été utilisée. Dans chaque strate, deux à trois grappes sont retenues pour tenir compte de la disparité inter strate.

Onze enquêteurs ont été recrutés et formés pour conduire cette opération. Après l'enquête socio-économique par questionnaire, chaque ménage enquêté a reçu un sac poubelle de 100 litres pour le stockage de ses déchets pendant les deux jours suivant l'enquête. L'enlèvement des sacs poubelles a été fait par les mêmes enquêteurs le 3^{ème} jour. Pour faciliter la traçabilité entre le sac d'ordures collecté et les données socio-économiques du ménage producteur, une étiquette a été collée à l'intérieur de chaque sac. Cette étiquette porte le même identifiant que la fiche d'enquête. Les sacs remplis ont été rassemblés à des points fixes avant d'être repris et transportés à la déchèterie pour les opérations de pesées et de tri.

Au total deux campagnes de quantification de la production spécifique des déchets ont été effectuées dans la ville de Yaoundé. Celle de 1995 a été faite en saison sèche et en saison des pluies, dans une période où

le service de collecte des déchets n'était pas opérationnel dans la ville. La campagne de 2011 a été réalisée au mois d'août pendant la petite saison sèche.

2.1.4. Pesée des sacs et tri des déchets.

Une aire de pesée et de tri des déchets a été aménagée à la déchèterie de Nkoloulou avec l'appui de la société HYSACAM. Une fois sur le site, les déchets identifiés par l'étiquette fixée sur leur sac, ont été pesés (balance électrique à affichage digital de 150 kg de portée et précision 0,05 kg). Nous avons pu ainsi faire le lien entre la masse du sac et les données socio-économiques du ménage producteur et la durée exacte de stockage des déchets à l'intérieur du ménage. Après la pesée, chaque sac a été ouvert et les déchets déversés sur la table de tri manuel. Ainsi, les déchets collectés dans chaque strate ont été triés séparément. Les tamis utilisés sont ceux à maille de 100 mm, 20 mm et une bâche solide et souple permet de récolter les éléments fins. Tous les passants au tamis de 100 mm ont été intégralement triés, mais les passants de 20 mm n'ont pas fait l'objet de tri. Les déchets ont été triés en 12 catégories afin de faire ressortir les fractions fermentescibles, combustibles et celles pouvant faire l'objet de valorisation en sciences des matériaux. Chacune des catégories des déchets triés a été pesée pour avoir la masse humide (ou masse brute). Un prélèvement d'échantillon a été réalisé sur chaque catégorie pour analyse de la teneur en eau.

2.2. Mesure de la teneur en eau des déchets

Pour les déchets prélevés auprès des ménages, la teneur en eau a été mesurée sur chaque échantillon après prélèvement d'un échantillon de 1 à 2 kg et séchage à l'étuve à 90°C jusqu'à masse constante. La teneur en eau a été mesurée sur toutes les fractions pouvant retenir de l'eau, notamment : les éléments fins, les matières fermentescibles, les papiers/cartons, les textiles et plastiques. Pour chaque strate, 10 échantillons ont été prélevés en vue de l'analyse du taux d'humidité, soit un total de 40 échantillons analysés par campagne. Pendant la campagne de 2006 (Ngnikam et Tanawa, 2006), deux méthodes de mesures des teneurs en eau des déchets entrant à la déchèterie ont été utilisées : le séchage au soleil jusqu'à masse constante et le séchage à l'étuve suivant le protocole décrit précédemment.

2.3. Calcul de la composition des déchets

La composition des déchets est déterminée par strate et par classe granulométrique. D'abord sur déchets bruts (humides), puis sur déchets secs. La détermination est d'abord faite sur la classe granulométrique supérieure à 100 mm, puis la classe granulométrique comprise entre 20 et 100 mm, et enfin la composition globale.

2.4. Caractérisation des déchets entrant à la décharge

2.4.1. Prélèvement des déchets

La caractérisation des déchets en aval de la filière de collecte a été faite sur le contenu des camions choisis à l'entrée de la décharge. Le choix a été guidé par la fréquence et la catégorie des camions qui arrivent à la décharge, ainsi que le standing d'habitat de la zone de collecte. Ces données ont été reliées aux secteurs de collecte pour faire le lien avec le type de tissus d'habitation dans lequel les déchets ont été produits. Les secteurs de collecte qui se retrouvent à l'intérieur des différentes strates ont été identifiés auprès du service d'exploitation de la société de collecte (HYSACAM).

Un bac a été retenu au hasard dans chaque strate en fonction du calendrier d'enlèvement de la société HYSACAM. Une fois choisi, le contenu est d'abord pesé au pont bascule, puis déversé sur l'aire de tri aménagée à cet effet. Une masse représentative de 500 kg a été sélectionnée dans le tas, en utilisant la méthode de pelletage fractionné. Pour cela, on a utilisé une balance de 150 kg de portée, et une équipe de 8 éboueurs équipés de demi-fûts. Une masse de 2000 à 3000 kg des déchets ont été triés pour chaque campagne.

2.4.2. Evaluation de la masse volumique des déchets ménagers et entrant sur la décharge.

Pour les déchets prélevés auprès des ménages, seule la masse volumique en poubelle a été mesurée. Pour le faire, nous avons utilisé les demi-fûts de 100 litres qui ont été remplis sans tassement et pesés. Pour les déchets entrant, la masse volumique en poubelle a été mesurée, suivie de la masse volumique en benne obtenue directement par le ratio entre la masse du contenu de chaque type de camion et son volume.

3. Résultats

3.1. Evolution de la production spécifique des déchets produits par les ménages

Pour chaque ménage, la quantité de déchets produits ramenée à chaque individu est divisée par la durée de

stockage pendant la période d'observation (deux à trois jours). Le tableau 1 donne la synthèse de la production spécifique des déchets par strate socio-économique pour la campagne 1995 et 2011. Les mesures pour la campagne 2011 ont porté sur 440 ménages et sur 450 ménages pour la campagne 1995. Pour chacune des deux campagnes, nous avons récoltés 275 sacs exploitables ayant permis la détermination de la production spécifique des ordures ménagères par strate socio-économique (tableau 1). Le pourcentage des refus était très élevé dans les quartiers de haut standing (46% de sacs exploitables).

On peut constater à travers le tableau 1 que la production spécifique des déchets ménagers varie en fonction des strates socio-économiques d'habitation. Comme on peut s'y attendre :

- les quartiers à habitat de haut standing ont la production spécifique la plus élevée, de l'ordre de 0,8 à 0,95 kg/habitant/jour en moyenne pour les deux campagnes;
- elle est en moyenne de 0,56 à 0,75 kg/hab/jour dans les quartiers à moyen standing ;
- de 0,67 kg/hab/jour dans la zone péri-urbaine ;
- de 0,46 kg/hab/jour, la plus faible production, dans les quartiers à habitat spontané.

Mais quel que soit la strate, on observe une forte variation autour de la moyenne (figure 1 et 2).

L'écart type est presque égal à la moyenne dans les quartiers périurbains, certainement à cause de la forte variabilité dans le standing de logement dans ces quartiers, c'est-à-dire du niveau de vie des ménages. Dans toutes les autres strates socio-économique, la forte variation autour de la moyenne serait liée également au niveau économique des ménages. Les résultats de la campagne de 1995 permettent de dégager une tendance plus nette entre les différentes strates d'habitation (figure 2). En effet, la production spécifique des déchets ménagers augmente avec le standing de l'habitation, ce qui confirme la tendance observée dans les études similaires (Emilienne Laure Ngahane et al, 2015).

Tableau 1 : production spécifique des déchets ménagers entre 1995 et 2011

Tissus d'habitat	production spécifique 1995 (kg/hab/jour)		production spécifique 2011 (kg/hab/jour)		
	Moyenne	écart type	moyenne	écart type	Nombre de sacs exploités
haut standing	0,95	0,55	0,80	0,67	51
moyen standing	0,75	0,3	0,56	0,24	72
bas standing	0,5	0,25	0,46	0,33	78
périurbain	0,62	0,45	0,67	0,65	74
Ville de Yaoundé	0,6	0,4	0,62	0,48	275

On peut dire à partir de l'analyse des figures 1 et 2, qu'on a deux tendances de production des déchets ménagers dans la ville de Yaoundé. Une production élevée dans les quartiers de haut standing et dans la zone périurbaine qui peut s'expliquer dans la mesure où la plupart des zones périurbaines sont occupées par des constructions de standing élevé. La grande différence avec les quartiers de haut standing réside sur la faible densité de voirie et d'occupation des sols. Il est donc logique, que la productivité des déchets soit comparable pour les deux zones, avec une moyenne légèrement inférieure dans les zones périurbaines, qui regroupe un peu plus de logement de bas et moyen standing. De même, la production spécifique des déchets dans les quartiers de moyen standing est comparable au résultat obtenu dans les quartiers à habitat spontané pour la campagne de 2011, avec néanmoins une moyenne plus faible dans les zones spontanées. On peut dire que la production spécifique des déchets semble être également liée aux habitudes de consommation.

En 1995, nous avons obtenu une production spécifique des déchets variant entre la saison sèche et la saison pluvieuse. Dans les quartiers de haut standing, la production spécifique moyenne de 0,8 kg/hab/jour est en dessous de la moyenne obtenue en 1995 (0,95 kg/hab/jour en saison sèche). Il en est de même des résultats des quartiers de moyen standing et périurbain. Par contre, la

moyenne obtenue dans les quartiers à habitat spontané est comparable à celle de 1995, notamment en saison sèche (0,5 kg/hab/jour).

Le fait que la campagne de mesure de 1995 ait été effectuée pendant une période où il n'y avait pas de service de collecte des déchets dans la ville peut expliquer cette différence. En effet, en absence de service de collecte des déchets, les ménages auraient profité de la campagne de mesure pour évacuer les déchets déjà stockés dans leur maison. Nous pensons que le résultat de la campagne 2011 reflète mieux la tendance de la production des déchets de la ville de Yaoundé.

3.2. Evolution de la composition des déchets ménagers

La composition des déchets ménagers bruts a été obtenue directement par le tri manuel des sacs jugés positifs. Ce qui correspond pour la campagne de 2011 à 1780 kg de déchets humides triés (tableau 2).

La masse sèche est obtenue pour chaque fraction des déchets triés, après déduction de la masse de l'eau calculée à partir de la teneur en eau. Le tableau n°3 donne la composition globale sur matière sèche et matière humide obtenue pour les déchets produits par les ménages en 1995 et 2011. Du point de vue de leur représentation massique, on a presque un équilibre entre la classe supérieure à 100 mm et celle comprise entre 20 et 100mm, avec néanmoins, une légère domination de la granulométrie moyenne (51,3%). Les éléments fins (inférieur à 20 mm) représentent environ 3,6% du poids des déchets humides.

Les éléments fins sont constitués majoritairement des matières organiques fermentées, des coques de pistaches, cacahouètes et quelques débris de métaux. Quel que soit la strate, la matière organique représente plus de 50% de cette fraction. Compte tenu du fort taux d'humidité des déchets (62,2%), la présence de poussière est très faible et certains déchets très humides ont colmaté des mailles du tamis. La campagne de 1995 réalisée pendant la grande saison sèche a permis d'avoir plus d'éléments fins. Dans les deux cas, les éléments fins sont constitués en majorité des matières fermentescibles (plus de 60% selon l'appréciation visuelle).

Sur les déchets bruts, la matière organique fermentescible est prépondérante à plus de 76% pour la campagne de 2011. La matière organique fermentescible est constitué des déchets de cuisine (près de 80%) et les déchets de jardins (près de 20%). Cette fraction est plus élevée dans les quartiers périurbains (82,5%). Dans les autres strates, la matière fermentescible reste prépondérante, mais en dessous de la moyenne. Elle est de 74,5% dans les quartiers d'habitat spontané, 73,1% dans les quartiers de moyen standing et 72,8% dans les quartiers de haut

Figure 1 : production spécifique des déchets ménagers de Yaoundé (2011)

Figure 2 : production spécifique des déchets de Yaoundé en 1995

standing. Cette forte proportion de la matière organique biodégradable, couplée au fort taux d'humidité des déchets permet d'envisager les possibilités de valorisation en amendement organique (compostage). Il faut néanmoins pondérer cette possibilité de valorisation car la présence de cette importante fraction fermentescible

humide est aussi très propice au développement de la productivité du biogaz de décharge après le stockage de ces déchets dans des conditions anaérobies.

Les matières plastiques, en 2011 représentent en moyenne 9,4% des déchets bruts. C'est le deuxième contenu le plus important des déchets de Yaoundé. Les

Tableau 2 : composition des déchets bruts produits dans les ménagers (2011)

Catégorie	Classe granulométrique (kg)			Total (kg)	Composition
	> 100 mm	20 - 100 mm	< 20 mm	Kg	% brute
Carton	20,15	0,88	0	21,03	1,2%
Papier	30,31	9,93	0	40,24	2,3%
Plastiques	150,66	17,38	0	168,04	9,4%
Fermentescibles	477,67	876,34	0	1354,01	76,1%
Textiles	41,51	0,64	0	42,15	2,4%
textiles sanitaires	26,47	0,56	0	27,03	1,5%
Verre	26,6	3,29	0	29,89	1,7%
Composite	10,65	0,41	0	11,06	0,6%
Métaux	11,03	3,19	0	14,22	0,8%
Combustibles (Os, bois, cuirs)	2,79	1,24	0	4,03	0,2%
Incombustibles (gravats, caillou)	2,7	0	0	2,7	0,2%
Déchets dangereux	1,29	0	0	1,29	0,1%
D3E	1,21	0	0	1,21	0,1%
Eléments fins	0	0	63,39	63,39	3,6%
Total	803,04	913,86	63,39	1780,29	100,0%
pourcentage	45,1%	51,3%	3,6%	100,0%	

Tableau 3 : composition des déchets ménagers de Yaoundé en 1995 et 2011

Année		1995		2011	
Composants		Moy. (%MS)	Moy. (%brute)	Moy (%MS)	Moy (%brute)
1	Papier/carton	3,50%	3,70%	5,7%	3,5%
2	Plastiques	4,10%	2,10%	15,7%	9,4%
3	Verre	1,60%	2,10%	4,5%	1,7%
4	Textiles	4,60%	1,90%	3,6%	2,4%
5	textile sanitaire	0,00%	0,00%	1,3%	1,5%
6	Métaux	4,60%	3,80%	2,1%	0,8%
7	composite	-	-	1,2%	0,6%
8	combustibles (os, bois, cuirs)	-	-	0,3%	0,2%
9	Gravats	5,9%	2,90%	0,4%	0,2%
10	déchets dangereux	-	-	0,2%	0,1%
11	D3E			0,2%	0,1%
12	éléments fins < 20 mm	27,60%	20,90%	5,8%	3,6%
13	fermentescibles	47,90%	61,70%	58,9%	76,0%
	Total	100	100%	100,0%	100,0%

thermoplastiques représentent près de 95% du gisement de plastiques inventoriés. Mais, dans la plupart de temps ces plastiques se trouvent en mélange, et souillés par les matières organiques. Les matières plastiques représentent 11,5% des déchets des quartiers d'habitat de moyen standing et 10,5% des déchets des quartiers d'habitat spontané. Les déchets des zones périurbaines ont la plus faible proportion de matière plastique (6,8%) suivi des quartiers d'habitat de haut standing (9,1%). L'humidité des matières plastiques et leur caractère souillé constituent des contraintes à leur valorisation. En effet, leur valorisation nécessite des opérations de lavage et de séchage avant d'être conditionnées pour les unités de recyclage. Par rapport aux résultats de la campagne de 1995, la proportion des matières plastiques a été multipliée par 4,5 en 15 ans, ce qui prouve un changement des habitudes de consommation des habitants de Yaoundé. Compte tenu de la non biodégradabilité de ce type des déchets, il est impératif de mettre en place un système de tri et de récupération pour limiter leur impact sur l'environnement.

Les papiers (2,3%), les textiles (2,4%), les cartons (1,2%), les verres (1,7%) et les textiles sanitaires (1,5%) sont faiblement représentés dans les déchets de Yaoundé. Les papiers sont généralement souillés par la matière organique et ne peuvent pas faire l'objet de valorisation. Les cartons ondulés sont les plus représentés. Les verres sont plus représentés dans les quartiers de haut standing (3,1%) et de moyen standing (1,9%). Les textiles sanitaires sont plus présents dans les déchets des quartiers d'habitat de haut standing (3,9%) et de moyen standing (2%).

Les composites (0,6%) et les métaux (0,8%) sont peu présents dans les déchets ménagers de Yaoundé. La bonne organisation de la filière de récupération des métaux à Yaoundé peut justifier cette faible présence dans les déchets ménagers. D'autres catégories, comme les déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (D3E) et les Déchets Ménagers Spéciaux (DMS) se retrouvent sous forme de trace (0,1%). Les déchets ménagers spéciaux présents sont les piles, les perfusions, les seringues de particuliers et autres médicaments périmés.

Sur les déchets secs, la fraction organique fermentescible reste toujours prépondérante dans les déchets produits par les ménages à Yaoundé avec une moyenne de 58,9%. Les éléments fins représentent en moyenne 5,8% en poids des déchets secs. Comparés aux résultats de la campagne de 1995, on constate :

- une forte augmentation des matières plastiques qui passe de 4,6% de la matière sèche à 15,7% ;
- les textiles sanitaires qui étaient absents des déchets en 1995 sont présents dans les déchets en 2011 et ceci quel que soit la zone d'habitation ;
- la proportion des papiers cartons n'a pas beaucoup évoluée ;
- les autres fractions comme : les textiles, les verres, les métaux restent faiblement représentés, même dans la matière sèche.

La campagne de 1995 a été effectuée en saison sèche et dans une période où la collecte n'était pas assurée, ce qui explique la forte présence des déchets déjà dégradés qui se retrouvent dans les éléments fins (plus de 27%) dans les déchets pendant la période de caractérisation. Les autres paramètres physiques mesurés sur les déchets produits par les ménages est la masse volumique et le taux d'humidité.

3.3. Evolution de la masse volumique et du taux d'humidité des déchets produits par les ménages.

Les masses volumiques sont mesurées sans aucun tassement. 50 mesures ont été effectuées pendant la campagne de 2011 et permettent d'obtenir une masse volumique moyenne en poubelle de 0,30±0,08 tonnes/m³. La médiane est presque égale à la moyenne, ce qui dénote d'une faible variation autour de la moyenne obtenue (tableau 4).

L'examen de la masse volumique des déchets par strate fait ressortir que cette valeur est plus élevée dans les quartiers de haut standing et spontané (0,34 et 0,31 t/m³) et proche de la moyenne dans les quartiers de moyen standing et les zones périurbaines (0,28 et 0,29 t/m³). Mais dans tous les cas on est toujours en dessous de la masse volumique obtenue pendant la saison des pluies pour les mêmes strates pendant la campagne

Tableau 4 : masse volumique (t/m³) des déchets en poubelle en fonction des strates

Strate	Nombre de mesure	Moyenne	écart - type	médiane
Haut Standing	10	0,34	0,05	0,23
Moyen Standing	15	0,28	0,05	0,28
Spontané	15	0,31	0,12	0,30
Périurbain	10	0,29	0,08	0,29
Ensemble	50	0,30	0,08	0,28

précédente de 1995 (Ngnikam, 2000). Comparé aux données obtenues dans les autres pays, on peut dire que la masse volumique en poubelle des déchets ménagers de Yaoundé est élevée, ceci à cause de la prépondérance de la matière organique fermentescible dans ces déchets et de leur taux d'humidité. Dans l'ensemble, le taux d'humidité des déchets ménagers est élevé (plus de 62% en moyenne), ce qui réduit les possibilités de valorisation énergétique par combustion (Ngnikam et Tanawa, 2006). On constate que la fraction inférieure à 100 mm est plus humide à cause de la forte proportion des matières organiques fermentescibles (tableau 5).

Le taux d'humidité moyen observé est de 62,3%. Ce résultat est proche de la moyenne du taux d'humidité obtenu pendant la grande saison des pluies à Yaoundé (65%) en 1995 (Ngnikam, 2000). Dans la zone périurbaine et les quartiers de haut standing, on a un taux d'humidité très élevé, à cause des fortes pluies enregistrées dans la ville pendant la période d'observation. C'est la fraction fermentescible des déchets qui est plus humide quel que soit la strate. En effet, le taux d'humidité moyen pour cette fraction est supérieur à 80%.

3.4. Evolution de la composition des déchets entrant sur le site de la décharge

Les déchets entrant ont été prélevés à l'entrée de la décharge de Nkolfoulou à raison d'un camion par strate d'habitation et 2 camions pour les marchés. C'est au total 2,8 tonnes de déchets qui ont été triées. Chaque campagne a permis de déterminer les caractéristiques : densité, humidité et composition. Ces paramètres ont été mesurés dans les mêmes conditions que la campagne effectuée afin de déterminer les caractéristiques de la production des ménages.

Le point commun entre les différentes strates est le grand pourcentage de la matière organique putrescible (62 à 70%) (tableau 6). Les papiers et les cartons ont un pourcentage très élevé dans les marchés (17,2%), car ils constituent les déchets d'emballage des produits de consommation. De même, on note une absence de caoutchouc (pneus) dans les strates haut standing, moyen standing et périurbain. Ceci s'explique par la rareté des garages pour automobiles qui sont les

premiers producteurs de ce type de déchets. Il faut noter également que le caoutchouc naturel fait l'objet d'une filière de récupération bien organisée dans la ville de Yaoundé et il est très probable que ces déchets soient récupérés en amont par les ménages ou les éboueurs pendant la pré-collecte. Nous avons remarqué que les éléments fins pour toutes les strates sont en grande partie constitués de fragments de feuilles vertes, de terre, de débris de pulpe d'arachide et de concombre.

Les déchets dangereux sont constitués essentiellement des déchets hospitaliers, des déchets ménagers contaminés par des produits dangereux ou par des pansements. Ils ne sont pas toujours répertoriés mais ils présentent de graves risques d'hygiène et de contamination. Le faible taux de déchets dangereux dans les différentes strates peut s'expliquer d'une part par le faible tonnage des déchets hospitaliers par rapport au flux général entrant dans le site et d'autre part par la pratique de la récupération des batteries de véhicules par les populations et par les propriétaires de garage. On note également la rareté des piles dans les déchets entrant.

La composition des déchets entrant à la décharge est différente de celle des déchets produits en amont par les ménages. En effet, la part combustible dans les déchets entrant dans la campagne de 2011 est plus importante (40% contre 26,7% au niveau des ménages). Cette augmentation se fait au détriment des matières fermentescibles (déchets de cuisines et espace vert) où la proportion baisse de 62,4% à 50,5% (figure 3). L'augmentation de la part combustible, notamment les cartons est liés aux apports des activités diffuses des PME et des commerçants qui mettent directement leurs déchets dans les bacs de collecte.

3.5. Evolution de la masse volumique et du taux d'humidité des déchets ménagers entrant à la décharge

La masse volumique des déchets entrant est déterminée par le type de camion et par son taux de remplissage évalué visuellement. Plusieurs tests ont été effectués pendant les saisons sèches (août et février) et la saison des pluies (juin). Pour chaque type de camion, nous avons mesuré les masses volumiques en benne et en

Tableau 5 : variation du taux d'humidité dans les déchets produits par les ménages

Strate	Fraction > 100 mm	Fraction < 100 mm	humidité globale
haut standing	58,9%	71,5%	65,3%
moyen standing	57,2%	53,5%	55,5%
spontané	61,0%	57,1%	57,7%
périurbain	69,4%	74,2%	70,8%
Moyenne Yaoundé	61,6%	64,1%	62,3%

poubelle, c'est-à-dire après déversement des déchets au sol, suivi de pesée dans un demi-fût de 100 litres sans tassement.

Les valeurs de masse volumique varient selon le type de camion de collecte. Les valeurs maximales sont enregistrées pour les bennes tasseuses et les bennes grues. Les minima sont enregistrés par les bennes Ampliroll où aucun tassement n'est effectué sur les déchets. On peut noter que la masse volumique des déchets entrant est relativement élevée et ceci indépendamment des saisons. Le taux de compaction obtenu pour les bennes tasseuses est autour de 2 et celui de la benne grue au-dessus de deux lié à la pression exercée par la grue sur les déchets pendant le ramassage et le transport. Pour les autres types de camion, bien que la benne soit ouverte, on note une légère variation de volume lié au tassement enregistré pendant le transport. Pour les deux campagnes de mesure, la valeur moyenne de la masse volumique des déchets entrant sont proche, soit $0,45 \pm 0,1$ t/m³ pour les déchets non remaniés et $0,30 \pm 0,05$ t/m³ pour les déchets remaniés. La masse volumique des déchets remaniés est proche de la valeur obtenue pour les déchets ménagers en amont. Le taux de compaction obtenu pour la benne Ville de Paris est anormalement élevé (1,9) compte tenu du fait que ce camion ne dispose pas de système de compactage. Mais ce résultat se justifie par le fait que les déchets sont compactés par petites quantités successives

par les éboueurs, pendant la collecte en porte à porte. Tout comme pour les déchets prélevés à la source, on observe sur le tableau 8 un taux d'humidité élevé des déchets entrant quel que soit la strate d'origine.

Le taux d'humidité est plus élevé dans les fractions <100 mm. Ce qui est normal car c'est dans cette classe granulométrique qu'on observe le plus de matière organique biodégradable. Par rapport aux déchets prélevés à la source, le taux d'humidité des déchets entrant est relativement faible (55% contre 62,3%). C'est parce que, on trouve dans les bacs

Figure 3 : variation de la composition des déchets de Yaoundé en amont (dans les ménages) et en aval (entrée de la décharge) par grande catégorie

Tableau 6 : Evolution des déchets entrants dans le site de la décharge de Nkolfoulou (Ngnikam&Tanawa, 2006, Oumbe Rithe, 2015)

	Composition brute (%)		Composition sur MS (%)		
	campagne 2011	campagne 2015	campagne 2006	campagne 2011	campagne 2015
carton	10,4%	5,90%	9,70%	11,7%	4,30%
Papier	1,9%	3,90%	-	2,3%	3,80%
Plastiques	14,2%	8,70%	8,30%	16,0%	6,70%
Fermentescibles	58,9%	56,30%	65,90%	46,8%	63,60%
Textiles	5,5%	6,20%	4,30%	8,6%	5,70%
textiles sanitaires	0,8%	1,50%	0,00%	0,9%	1,90%
Verre et céramique	1,6%	1,60%	1,10%	3,1%	2,10%
Composite	0,4%	0,00%	0,00%	0,4%	0,10%
Métaux	0,8%	1,20%	1,30%	1,7%	1,60%
Combustibles (Os, cuirs, bois)	0,8%	1,60%	0,80%	0,9%	2,10%
Incombustibles (gravats, caillou, Céramique)	0,3%	1,20%	0,90%	0,9%	1,50%
Déchets dangereux	0,1%	0,20%	0,10%	0,30%	0,20%
caoutchouc	0,0%	0%	0,60%	0%	0%
D3E	0,1%	0,50%	0,00%	0,30%	0,60%
Eléments fins	4,20%	11,20%	7%	6,1%	5,80%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100%	100,0%

échantillonnés, en plus des déchets ménagers, tous les déchets produits par les activités diffuses (ateliers divers, services, etc.) voisins du lieu d'implantation du bac en question et qui sont par nature plus secs que les ordures ménagères (emballages, ferrailles, etc.). Ce résultat a été confirmé dans la campagne 2015, où on a obtenu un taux d'humidité moyen des déchets de 54,3% sur les déchets entrant sur le site de Nkolfoulou, avec une variation en fonction du type de camion de collecte (Oumbe Ritha, 2015).

4. Discussions

4.1. Faible lien entre la taille des ménages et la production spécifique des ordures ménagères

D'une manière générale, la production spécifique des déchets est faiblement liée à la taille du ménage (figure 4). Dans les ménages de faible taille des quartiers à habitat spontané, la production spécifique des déchets est plus élevée comparativement aux ménages de grande taille. A plus de 10 personnes par ménage dans les quartiers à habitat spontané, la production spécifique des déchets est toujours en dessous de la moyenne. Dans les quartiers de haut standing, les ménages de moins de 4 personnes produisent plus de 1 kg/hab/jour. Tandis qu'à plus de 8 personnes, la production spécifique est plus faible. Cette tendance est valable quel que soit la strate.

La production spécifique obtenue dans la ville de Yaoundé cadre avec les estimations faites obtenues dans les villes des pays à revenu intermédiaire qui varie entre 0,6 et 0,9 kg/hab/jour (Rajaomanana, 1996). Ces données confirment également l'hypothèse selon laquelle la production des ordures ménagères est liée au niveau de vie des ménages (Nghane et al, 2015). La production spécifique des déchets de Yaoundé est en dessous de la moyenne de certaines villes africaines de même importance, notamment : Abidjan en Côte d'Ivoire et Niamey au Niger (1 kg/hab/j). Il est au même niveau que les villes de : Ouagadougou, Brazzaville, Conakry, Rabat, Harare au Zimbabwe dont la production spécifique des déchets ménagers se situe entre 0,6 et 0,7 kg/hab/jour (Achankeng, 2003). La production spécifique des déchets ménagers de Yaoundé est plus élevée que celle des villes de Tunis (0,5 kg/hab/j), Accra (0,4 kg/hab/j), Lagos (0,3 kg/hab/j). Les camions à compaction permettent dans les conditions de Yaoundé de doubler la densité des déchets lors du transport. Mais ce gain de densité se réduit après le déversement des déchets à la décharge. Le gain de volume réalisé lors de transport des déchets ne sera pas traduit en gain d'espace de stockage dans la mesure où les déchets reprennent pratiquement leur densité initiale après le déversement. Tout comme l'a relevé les travaux de Nghane dans trois villes africaines, il n'existe pas

Tableau 7 : Evolution des masses volumiques (t/m³) des déchets entrants à la décharge par type de camion de collecte

Type de Camion	Campagne 2011		Campagne 2015		Taux de compaction
	non rema-nié	remanié	non rema-nié	remanié	
Benne tasseuse	0,59	0,3	0,52	0,28	1,9
Mini Benne tasseuse	0,55	0,3	0,47	0,29	1,6
Porte coffre	0,47	0,3	0,38	0,31	1,2
Ampliroll 16 m ³	0,33	0,3	0,31	0,29	1,1
Ampliroll 9 m ³	0,33	0,28	0,4	0,27	1,5
Benne Ville de Paris	0,41	0,39	0,52	0,28	1,9
Benne Grue			0,69	0,3	2,3
Moyenne	0,44	0,32	0,47	0,29	

Tableau 8 : Evolution du taux d'humidité des déchets entrants

Strate	Humidité moyenne		
	fraction >100 mm	0 - 100 mm	Global (%)
Marchés	56%	61%	58%
Haut Standing	46%	73%	57%
Moyen Standing	53%	63%	59%
Spontané	47%	43%	43%
périurbain	62%	56%	58%
Moyenne déchets entrants	52%	60%	55%

une différence significative entre les densités en saison sèche et en saison des pluies (Ngahane et al, 2015).

4.2. L'impact de la collecte sélective et de l'interdiction des sachets plastiques sur la composition des déchets entrant à la décharge

Sur une période de 10 ans, on n'a pas observé une évolution significative de la composition des déchets de la ville de Yaoundé. D'une manière générale, la composition des déchets entrant sur le site de la décharge est fortement dominée par la fraction organique biodégradable (figure 5).

Figure 6 : production spécifique des déchets en fonction de la taille du ménage

Figure 8 : diagramme triangle de représentation des déchets entrants à la décharge de Yaoundé entre 2006 et 2015

Tableau 9 : teneur en eau des différentes fractions des déchets en fonction de la méthode de séchage

	Matière organique fermentescibles	Eléments fins	Papiers et carton	Echantillon global
Etuve à 90°C	64,2	59,7	37,7	68,1
Séchage au soleil	53,1	35,6	36	36,0
Durée de séchage (étuve)	60 heures	60 heures	20 heures	60 heures
Durée de séchage (soleil)	150 heures	125 heures	100 heures	125 heures

Par rapport à la composition sèche, on constate néanmoins une diminution de la part biodégradable dans les déchets entrant entre 2006 et 2011, puis une légère remonté en 2015. Cette remontée de la part biodégradable est due principalement à la diminution des plastiques dans les déchets entrant entre les deux dates. En effet, entre 2011 et 2015, les matières plastiques dans les déchets entrant dans la CET de Nkolfoulou sont passées de 16% à 6,7%. Cette diminution des matières plastiques dans les déchets entrant serait liée à deux actions combinées : la mise en place de la collecte sélective des bouteilles d'eau minérale dans la ville par HYSACAM et l'interdiction de la vente des plastiques de faible épaisseur. Le même constat a été fait dans les campagnes de caractérisation des déchets entrant sur le site de compostage de Dschang depuis 2014.

4.3. Evolution de la teneur en eau suivant les deux méthodes de mesure

Les résultats de la mesure de la teneur en eau selon les deux approches ont confirmés que le séchage au soleil n'est pas à recommander pour la mesure du taux d'humidité des déchets. En effet, il faut deux fois plus de temps pour obtenir une masse de déchets constante après le séchage au soleil (150 heures contre 80 heures dans une étuve à 90°C). Pire encore, les mesures effectuées sur le site d'Assouira au Maroc et Nkolfoulou à Yaoundé permettent de conclure que le taux d'humidité obtenu après le séchage au soleil est nettement en dessous de la valeur réelle (tableau 9) (Zahari Fouad, 2006).

Le séchage au soleil a permis d'extraire 95,5% du potentiel d'eau dans la fraction « papier et carton », 85% dans la matière organique biodégradable et seulement 52,8% dans un échantillon des déchets en mélange. Après 150 heures de séchage au soleil, on n'est pas arrivé à avoir une stabilité de la masse de la matière organique biodégradable, ceci à cause de la difficulté d'évaporation de l'eau interstitielle dans ces conditions de mesure.

5. Conclusion

Les résultats obtenus au terme de cette étude met en exergue l'évolution des principales caractéristiques des déchets en amont (dans les ménages) et en aval (à l'entrée du CET) dans la ville de Yaoundé. Pour ce faire, plusieurs campagnes de caractérisation ont été effectuées

à diverses périodes. Les résultats obtenus confirment que la production spécifique des ordures ménagères est liée au niveau socio-économique du ménage. La production spécifique des déchets ménagers de Yaoundé est restée constante entre 1995 et 2011. Sur une période de 10 ans, la composition des déchets entrant au CET a varié, ceci à cause des améliorations survenues dans la réglementation (interdiction des sachets plastiques) et la collecte sélective des bouteilles plastiques. Les densités des déchets ont été mesurées à diverses étapes de la filière : dans les ménages avant la collecte, dans divers type de camion pendant la collecte et le transport, à l'entrée de la décharge. Ces densités varient énormément à chaque étape et en fonction des véhicules de collecte. Cette information est capitale pour dimensionner à l'échelle d'une ville, les matériels de collecte et de transport des déchets ménagers et assimilés. Cette étude a permis également de mettre en exergue, l'influence des activités diffuses (PME et commerce) sur les caractéristiques des déchets collectés dans une ville comme Yaoundé. Cette étude montre une fois de plus, comme signalé par Nguhane et al, 2015, la nécessité d'une démarche de caractérisation préalable qui prenne en compte de tels facteurs afin de mieux envisager la gestion des déchets solides au sein d'une commune.

Bibliographie

- Abuhngiendoo, R.T. (2004).** The Mastering of the entries and exits of a household refuse storage centre: the case of Yaoundé city, *Mémoire de fin d'étude*, ENSP, septembre 2004, Yaoundé, 71 P.
- Achankeng Eric (2003).** Globalization, Urbanization and Municipal Solid Waste Management in Africa. African Studies Association of Australasia and the Pacific 2003 Conference Proceedings - *African on a Global Stage*. 22 pages.
- ADEME (1993).** MODECOM TM, Méthode de caractérisation des déchets, *collection "connaître pour agir"*, Paris, 61 p.
- ADEME (2014).** Caractérisation des déchets ménagers. Conseils et méthodes à destination des collectivités. Etude réalisée pour le compte de l'ADEME par le groupement INSAVALOR SA – *Plateforme PROVADEMSE et TERRA SA*. Angers, avril 2014. 95 pages.
- Aloueimine, S.O. (2006).** Méthodologie de caractérisation des déchets ménagers à Nouakchott (Mauritanie) : contribution à la gestion des déchets et outils d'aide à la décision. *Thèse de doctorat*, Université de Limoges. Laboratoire des Sciences de l'Eau et de l'Environnement, 195 p.
- CUY (2011).** Stratégie de gestion des déchets de Yaoundé. Rapport de mission 1 : diagnostic. Etude réalisé par ARTILIA et ECTA BTP pour le compte de la *Communauté Urbaine de Yaoundé*. Décembre 2011, 220 pages.
- Emilienne Laure Nguhane, Léonard Ukondalemba Mindele, Gaston Nsavyimana, Patrice Bigumandondera, Jean-Luc Vasel et Emmanuel Ngnikam (2015).** « Analyse comparative des résultats de caractérisation d'ordures ménagères : cas des communes de Bembéréké (Bénin), Kinama (Burundi), Gombe et Kimbanseke (RDC) », *Déchets sciences et techniques*, n°69, 2015, p. 13-22.
- Fouad Zahrani (2006).** Contribution à l'élaboration et validation d'un protocole d'audit destiné à comprendre les dysfonctionnements des centres de stockage des déchets (CSD) dans les pays en développement. Application à deux CSD : Nkolfooulou (Cameroun) et Essaouira (Maroc). *Thèse de doctorat STD*. Insa de Lyon, LAPSI, décembre 2006. 281 pages.
- Ngnikam, E. (2000).** Evaluation environnementale et économique des systèmes de gestion des déchets solides municipaux : analyse du cas de Yaoundé au Cameroun. *Thèse de doctorat en Sciences et Techniques de déchets*, LAEPSI, INSA Lyon, mai 2000. 314p.
- Ngnikam, E. et Tanawa, E. (2006).** Les villes d'Afrique face à leurs déchets. *Edition de l'UTBM* (Université de Technologie de Belfort- Montbéliard). Décembre 2006. 281 pages.
- OUMBE Ritha (2015).** Suivi des paramètres de la décharge de Nkolfooulou: caractérisation, tassement et production de lixiviats. *Mémoire de fin d'études d'ingénieur*, ENSP, Yaoundé, 105 p.
- Rajoamanana, H. (1996).** Gestion et traitement des déchets ménagers dans les pays en voie de développement : Etude de cas de la ville d'Antananarivo (Madagascar). *Thèse Doct. Ing.* : Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, 1996. 152 p.
- RE–Source (2014).** Etat des lieux en matière de caractérisation des déchets ménagers dans les pays en développement. *Groupe de travail thématique : « caractérisation tri des déchets »*, 47 pages.